

GLOBALLASHUV - JAHON SIYOSATIDA USTUVOR YO'NALISH SIFATIDA

Tanimov Sharapadin

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti dotsenti, s.f.f.d. (PhD)

Xalmuratov Miyirman

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 3-kurs talabasi<https://doi.org/10.5281/zenodo.18453930>

Annotatsiya: Globallashuv XXI asr boshidan boshlab jahon siyosiy tizimining asosiy harakatlantiruvchi omiliga aylandi. Ushbu maqolada globallashuvning paydo bo'lishi, rivojlanish bosqichlari, jahon siyosati va geografiyasi bilan o'zaro aloqasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, jahon siyosati, milliy davlat, suverenitet, geosiyosat, mintaqaviylashuv, sivilizatsiyalar, global xavfsizlik.

Annotation. This article analyzes the role of globalization in world politics and its formation as a priority direction. The impact of globalization on foreign policy, political stability, security issues, and national interests is examined.

Keywords: Globalization, world politics, foreign policy, national interests, political stability, international relations, global security, sovereignty.

Аннотация. В статье рассматривается роль глобализации в мировой политике и её становление как приоритетного направления. Анализируется влияние глобализации на внешнюю политику, политическую стабильность, вопросы безопасности и национальные интересы государств.

Ключевые слова: Глобализация, мировая политика, внешняя политика, национальные интересы, политическая стабильность, международные отношения, глобальная безопасность, суверенитет.

XXI asr boshlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, iqtisodiy integratsiyaning chuqurlashuvi va transmilliy aloqalarning kengayishi natijasida globallashuv jahon siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Globallashuv davlatlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlarni tubdan o'zgartirib, jahon siyosiy tizimining yangi modelini shakllantirmoqda. Tarixchilar globallashuvni kapitalizm rivojlanishining navbatdagi bosqichi sifatida baholaydilar, siyosatshunoslar esa demokratik institutlarning kengayishini ushbu jarayonning muhim belgisi deb hisoblaydilar. Iqtisodchilar moliya bozorlarining transmilliylik va transmilliy korporatsiyalarning kuchayishini asosiy omil sifatida qayd etadilar. Madaniyatshunos olimlar esa globallashuvni G'arb madaniyatining butun dunyoga yoyilishi — “g'arblashtirish” jarayoni bilan bog'laydilar.

Globallashuv jarayonining ildizlari qadimgi imperiyalar davriga borib taqaladi: Makedoniyalik Aleksandr, Rim, Mo'g'ul va Usmoniylar imperiyalari davrida turli tsivilizatsiyalar o'rtasida keng ko'lamli aloqalar vujudga kelgan. Biroq globallashuvning haqiqiy tezlashuvi Buyuk geografik kashfiyotlar davridan boshlangan. XVI asrdan XX asr o'rtalarigacha G'arb tsivilizatsiyasi jahon siyosiy va iqtisodiy tizimida hukmron mavqeni egalladi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng ikki qutbli dunyo shakllandi, Sovuq urush davrida esa globallashuv jarayoni yangi bosqichga ko'tarildi. Sovuq urush tugagach, ko'p qutbli global tizim yuzaga keldi. Amerikalik sotsiolog C. Chase-Dann globallashuvning beshta asosiy jihatini ko'rsatadi: ekologik, madaniy, kommunikatsion, iqtisodiy va siyosiy globallashuv. Bu jihatlar globallashuvning murakkab va ko'p qirrali jarayon ekanini ko'rsatadi.

Globalashuv milliy davlatning rolini o'zgartirib, uning suverenitetini nisbatan zaiflashtirmoqda. Zamonaviy davlatlar BMT, NATO, XVF va Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlarga tobora ko'proq vakolatlar topshirmoqda. Transmilliy korporatsiyalarning kuchayishi, kapital va ishchi kuchining erkin harakati davlatning iqtisodiy va siyosiy nazoratini cheklamoqda. Shu bilan birga, globalashuv mintaqaviylashuv jarayonini ham kuchaytirmoqda. Yirik mintaqaviy tuzilmalar global siyosatning asosiy subyektlariga aylanmoqda. Bu jarayon globalashuv va mintaqaviylik o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni yuzaga keltiradi [1].

Globalashuv masalasi zamonaviy siyosatshunoslik va geosiyosat fanlarining markaziy tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu mavzu bo'yicha yetakchi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli yondashuvlar ilgari surilgan.

F. Fukuyama globalashuv jarayonini liberal demokratiyaning tarixiy g'alabasi bilan bog'lab, uni siyosiy rivojlanishning eng yuqori bosqichi sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, liberal-demokratik qadriyatlar global miqyosda ustuvor mavqega ega bo'lib, siyosiy tizimlarning barqarorligini ta'minlaydi.

S. Xantington esa bu qarashlarga tanqidiy yondashib, globalashuv sharoitida asosiy ziddiyatlar mafkuralar o'rtasida emas, balki tsivilizatsiyalar o'rtasida yuzaga kelishini ta'kidlaydi. Uning "Tsivilizatsiyalar to'qnashuvi" nazariyasi globalashuv jarayonining madaniy va sivilizatsion ziddiyatlarini ochib beradi.

T.Fridman globalashuvni texnologik inqilob va bozor iqtisodiyotining uyg'unlashuvi natijasi sifatida izohlaydi hamda uni davlatlar taraqqiyotining asosiy omili deb hisoblaydi.

R. Keohane va J. Nye esa globalashuv sharoitida davlatlarning o'zaro bog'liqligi kuchayib, suverenitet tushunchasi mazmunan o'zgarayotganini asoslab beradilar. C.Chase-Dann globalashuvni ekologik, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va kommunikatsion jarayonlarning kompleks tizimi sifatida tavsiflab, uning ko'p qirrali xususiyatlarini ilmiy asosda tahlil qiladi.

O.Shpengler va A.Toynbi globalashuvni tsivilizatsiyalarning tarixiy rivojlanishi kontekstida baholab, jahon siyosiy jarayonlarini uzoq muddatli sivilizatsion evolyutsiya mahsuli sifatida ko'radilar.

Mazkur tadqiqotlar globalashuv jarayonining murakkab, ko'p qatlamli va ziddiyatli tabiatini yoritib beradi hamda ushbu maqolada ilgari surilgan tahlil va xulosalar uchun mustahkam nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Globalashuv sharoitida eng dolzarb muammolardan biri — milliy suverenitetning zaiflashuvi hisoblanadi. Davlatlar xalqaro tashkilotlar, transmilliy korporatsiyalar va global bozorlar ta'siri ostida mustaqil siyosiy qaror qabul qilish imkoniyatini tobora yo'qotmoqda.

1. Milliy manfaatlarni ustuvorlashtirgan tashqi siyosat — davlatlar global tizimda ishtirok etar ekan, o'z strategik manfaatlarini aniq belgilab olishi zarur.
2. Axborot va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash — davlatlar global axborot makonida mustaqil siyosat yuritish imkoniyatlarini kengaytirishi lozim.
3. Mintaqaviy integratsiyani rivojlantirish — mintaqaviy ittifoqlar orqali global kuchlar muvozanatini saqlash.
4. Milliy kadrlar salohiyatini oshirish — global jarayonlarni chuqur tushunadigan mutaxassislarni tayyorlash.

Globalashuv jahon siyosiy tizimining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, u davlatlar rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda murakkab siyosiy, iqtisodiy va madaniy muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Ushbu jarayonni to'g'ri va oqilona boshqarish milliy

davlatlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, globallashtirish sharoitida davlat suvereniteti mazmunan o'zgarib, xalqaro tashkilotlar, transmilliy korporatsiyalar va global axborot makonining ta'siri tobora kuchayib bormoqda. Shu bilan birga, tsivilizatsiyalar o'rtasidagi madaniy farqlar va manfaatlar to'qnashuvi global siyosiy jarayonlarning muhim omiliga aylanmoqda.

Mazkur maqola doirasida globallashtirishning ijobiy jihatlari – ilmiy-texnik taraqqiyot, iqtisodiy integratsiya va axborot almashinuvi imkoniyatlari bilan birga, uning xavf-xatarlari – madaniy standartlashuv, siyosiy bosim mexanizmlari va milliy suverenitetga tahdidlar ham ochib berildi.

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish jarayonidan samarali foydalanish, uning salbiy oqibatlarini minimallashtirish hamda milliy manfaatlar va xalqaro majburiyatlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash zamonaviy davlatlar oldida turgan eng muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shirinov A. Qanoatovich Jahon siyosati o'quv qo'llanma 2024-y 84-b
2. Joraev S. Xalqora munosabatlar va xalqora tashkilotlar. Tashkent 2008
3. Huntington S. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. — New York: Simon & Schuster, 1996.
4. Fukuyama F. *The End of History and the Last Man*. — New York: Free Press, 1992.
5. Chase-Dunn C. *Global Formation*. — Oxford University Press, 1998.